

УЎТ: 631.872

МАККАЖЎХОРИ ДОН СЎТАЛАРИГА ИННОВАЦИОН УСУЛДА ТАЙЁРЛАНГАН КОМПОСТНИНГ ТАЪСИРИ

¹Жўраева Дилдора Рустамовна, ²Жўраев Фарход Мамадиёрович

¹бўлим бошлиғи, ЧПИТИ, ²ассистент, ТошДАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859684>

Аннотация. Маккажўхорининг “Ўзбекистон 2018” нави юқори ҳосилдорликка эга бўлган, чорва моллари учун силос тайёрлашда муҳим экинлардан бири ҳисобланади. Маккажўхоридан юқори ҳосилдорликка эришишда инновацион усулда тайёрланган компостдан фойдаланиш ва унинг таъсирини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Ушбу мақолада институт олимлари томонидан яратилган маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” навини етиштиришда инновацион усулда тайёрланган компостнинг аҳамияти бўйича маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: Чорвачилик, озуқа базаси, озуқабоп экинлар, маккажўхори, компост, силос, ҳосилдорлик, самарадорлик.

Аннотация. Сорт кукурузы «Узбекистан 2018» является одной из важных культур для изготовления силоса для животноводства с высокой урожайностью. Важно использовать компост, приготовленный инновационным способом, и изучить его влияние на получение высокого урожая кукурузы. В данной статье представлена информация о значении компоста, приготовленного инновационным методом при выращивании сорта кукурузы «Узбекистан-2018», созданного учеными института.

Ключевые слова: Животноводство, кормовая база, кормовые культуры, кукуруза, компост, силос, урожайность, продуктивность.

Abstract. The corn variety “Uzbekistan 2018” is one of the important crops for making silage for livestock with high yields. It is important to use compost prepared in an innovative way and study its effect on obtaining high maize yield. This article provides information on the importance of compost prepared using an innovative method when growing the Uzbekistan-2018 corn variety, created by scientists of the institute.

Keywords: Animal husbandry, feed supply, forage crops, corn, compost, silage, yield, productivity.

Кириш. Маккажўхори экини кўп тармоқли фойдаланишда қимматли, айниқса чорвачилик тармоқларида кенг фойдаланиладиган серҳосил, донли экин ҳисобланади. Маккажўхоридан яхши концентрат, кўк масса ва силос олиш мумкин. 1 кг донида 1,34 озуқа бирлиги мавжуд. Маккажўхори сўталари сут-мум пишиш даврига кирганда тайёрланган силос чорва моллари учун энг яхши озуқадири. 100 кг силосда 24 озуқа бирлиги мавжуд.

Жумладан, И.Хафизов, Б.Қахрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизовнинг (2022) маълумот-ларига кўра, озиклантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралик экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. И.Хафизов, У.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2009) хулосасига кўра, тўла қийматли озиклантириш имкониятларини яратиш сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ва пуштдорлик хусусиятларини оширади. Соҳа олимлари А. Нурматов, И.Хафизовларнинг (2024) фикрича, қорабайир зот отларига мақбул озиклантириш шароитини яратиш, уларни

насл ва ишчанлик хусусиятларини яхшилади. И.Хафизов, А.Хафизовларнинг (2024) фикрига кўра, отларни келиб чиқишини ўрганиш йилқичиликни барқарор ривожлантиришда муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади. И.Хафизов, О.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2024) таъкидлашича, отсимонлар авлодлари ташқи омилларнинг таъсири натижасида туёқларининг тузилиши ўзгариб борган, оёқ бўғинлари мустаҳкамланиб, тез ҳаракат қилишга мослашиб борган. А.Нурматов, И.Хафизов, Ш.Жабборов, Л.Тагаевларнинг (2024) хулосасига кўра, қорабайир зотли тойларни онасидан ажратилгандан кейин жадал ўсйтиришда асосий рацион таркибига биологик фаол қўшимчаларни киритиш афзаллиги исботланган. И.Хафизов, А.Хафизовларнинг (2024) фикрига кўра, отларни эрта баҳордан кеч кузгача яйлов шароитида боқишни ташкил қилиш озукаларни иқтисод қилиш имконини беради. А.Нурматов, И.Хафизов, А.Хафизов, Д.Карибаевларнинг (2024) фикрига кўра, “отхона”-“яйлов” шароитида сақланган қорабайир ва уни фриз зоти билан дурагайлалашган тойларда ўсиш ривожланиши жадал кечиби, озуқа тежалади. И.Хафизовнинг (2023) фикрига кўра, селекция-наслчилик ишларини тўғри ташкил қилиш, янги технологиядан фойдаланиш тармокни ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади. Муаллиф И.Хафизовнинг (2023) хулосасига кўра, қорабайир зот отлари мураккаб чатиштириш ва бир неча зотлар иштирокида яратилган бўлиб, ўзига хос генетик хилма-хилликка эга. А.Хафизовнинг (2023) маълумотига кўра, “отхона-яйлов” технологияси шароитида сақланган тойларининг қон ва қон зардобини таркибидаги барча кўрсаткичлар отхона шароитида сақланган тенгқурларига нисбатан энг юқори бўлиб, озукаларни истеъмол қилиши самарали бўлган.

Чорвачиликда маҳсулдорлик кўрсаткичларини яхшилашда, иқтисодий самарадорликка эришишда, умуман ушбу соҳани ривожланишида озуқа базаси муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Озуқа базаси яхши бўлиши учун мавжуд ерлардан имкон қадар самарали фойдаланиш зарур бўлади. Бунинг учун ҳар бир тупроқ иқлим шароитларига мос озуқабоп экин тури ва навларини тўғри танлаб экиш энг муҳим вазифалардан саналади. Албатта бунинг учун озуқабоп экинларда мунтазам раишда селекция ва уруғчилик ишларини олиб бориш талаб этилади. Б.Д.Аллашов, С.Ғ.Жамоловлар тадқиқотларида кузги ва баҳорги озуқабоп экинларда селекция ва уруғчилик ишлари олиб борилган янги тизма яратилган ҳамда юқори авлод уруғлар етиштирилган. Б.Д.Аллашов, М.Х.Зулфиқоров, Ф.Тореевлар томонидан қашқарбеданинг “Қибрай” навини сулининг “Ўзбекистон кенг баргли”, жавдарнинг “Шалола”, тритикаленинг “Кумушсимон Праг” ва маккажўхори “Ўзбекистон-2018” навлари билан турли хил меъёрларда аралаш ҳолда етиштириш бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилди. Ҳар бир вариантнинг иқтисодий самарадорлиги кўриб чиқилди. Дон ва дуккакли экинлар билан биргаликда қашқарбедани аралаш ҳолда етиштиришнинг самарали варианты аниқланган.

Маккажўхори экини, айниқса дони сатҳлари чорва моллари ва паррандалар учун фойдаланишда энг муҳим экинлардан ҳисобланади.

Материал ва тадқиқот услублари. Тадқиқотлар институтнинг тажриба даласида олиб борилди, тадқиқот объекти сифатида маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” нави иштирок этди. Дала тажрибалари Доспехов (1985) услубида, уруғчилик бўйича тадқиқотлар “Дон ва дуккакли экинлардан элита ва суперэлита уруғларини олиш” (1982) амалга оширилди.

Олинган натижалар ва муҳокамаси. Маккажўхори сўтасининг катталиги дон ҳосилдорлиги билан боғлиқ ҳисобланади. маккажўхори сўталарига инновацион усулда

тайёрланган компостни таъсирини аниқлаш бўйича тажрибалар амалга оширилди Қуйидаги 1-жадвалда компост ҳар хил меъёрларда қўлланилганда маккажўхори экини сўтасининг айлана узунлиги(диаметри)га таъсири ўрганилди. Тажриба кўчатзориди назорат вариантыда компост берилмади, 1-вариантда 5 т/га меъёрда, 2-вариантда 10 т/га меъёрда ва 3-вариантда 15 т/га меъёрларда берилди. Тажрибалар 4 та такрорланишда ягона кўчатзорда қўйилди, такрорланишлар рендомизирланган блокларда амалга оширилди. Назорат ва ҳар хил меъёрлардаги тажриба вариантларда барча агротехник тадбирлар бир муддатда, бир хил тартибда бажариб борилди.

1-жадвал

Маккажўхори “Ўзбекисон-2018” навининг сўта айланаси кўрсаткичлари, см

Вариантлар	Намуналар										n	X±Sx
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Назорат	6	7	7	7	7	6	6	7	7	6	10	6,6±0,8
1-вариант	11	12	10	12	11	11	12	10	11	12	10	11,2±0,9
2-вариант	9	13	10	11	12	12	13	14	12	14	10	12,0±1,0
3-вариант	13	14	13	12	11	11	12	13	14	14	10	12,7±1,1

Маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” нави дон сўталарига инновацион усулда тайёрланган компостнинг таъсирини ўрганиш бўйича ташкил этилган тажриба кўчатзоридан олинган натижалар шуни кўрсатадики, назорат вариантыда сўта айланаси бўйича ўртача кўрсаткич 6,6 см бўлган бўлса, компост 5 т/га меъёрда берилган 1-тажриба вариантыда сўта айланаси бўйича ўртача кўрсаткич 11,2 см бўлди, компост 10 т/га меъёрда берилган 2-тажриба вариантыда сўта айланаси бўйича ўртача кўрсаткич 12 см бўлди ва компост 15 т/га меъёрда берилган 3-тажриба вариантыда эса сўта айланаси бўйича ўртача кўрсаткич 12,7 см бўлди.

Шунингдек, инновацион усулда тайёрланган компост ҳар хил меъёрларда қўлланилганда маккажўхори дон сўтасининг узунлигига бўлган таъсири ўрганилди (2-жадвал).

2-жадвал

Маккажўхори “Ўзбекисон-2018” навининг сўта узунлиги бўйича кўрсаткичлари, см

Вариантлар	Намуналар										n	X±Sx
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Назорат	20	33	34	32	28	28	29	30	31	33	10	29,8±1,9
1-вариант	38	37	38	36	36	38	38	37	37	37	10	37,2±1,6
2-вариант	37	38	39	38	36	38	38	37	37	36	10	37,4±1,3
3-вариант	38,5	39,5	38	37	38	37	38	36	38	36	10	37,6±1,2

Маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” нави дон сўталарига инновацион усулда тайёрланган компостнинг таъсирини ўрганиш бўйича ташкил этилган тажриба кўчатзоридан олинган натижалар шуни кўрсатадики, назорат вариантыда сўта узунлиги бўйича ўртача кўрсаткич 19,8 см, компост 5 т/га меъёрда берилганда 37,2 см, компост 10 т/га меъёрда берилганда 37,4 см ва компост 15 т/га меъёрда берилганда 37, см бўлди.

Хулосалар. Маккажўхорининг “Ўзбекистон 2018” нави дон сўтасига инновацион усулда тайёрланган компостнинг таъсирини ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқотларга асосланиб шундай хулоса қилиш мумкинки, маккажўхорига инновацион усулда тайёрланган компост турлича қўлланилганда ўсимликдаги сўталар айланаси ва узунлигига турлича таъсир қилади. Маккажўхори етиштиришда инновацион усулда тайёрланган компост 5 т/га меъёрда қўлланилганда назоратга, яъни компост берилмаган вариантга нисбатан сўта айланаси бўйича ўртача кўрсаткич 4,6 см га энлироқ бўлади, компост 10 т/га меъёрда қўлланилганда назоратга нисбатан 5,4 см га энлироқ бўлади, компост 15 т/га меъёрда берилганда эса назоратга нисбатан 6,1 см га энлироқ бўлади. Маккажўхори етиштиришда инновацион усулда тайёрланган компост турлича меъёрларда берилганда ўсимликдаги дон сўтаси узунлигига ҳам турлича таъсир қилиши аниқланди. Компост 5 т/га меъёрда қўлланилганда назоратга, яъни компост берилмаган вариантга нисбатан сўта узунлиги 7,4 см га узунроқ бўлади, компост 10 т/га меъёрда қўлланилганда назоратга нисбатан 7,6 см га узунроқ бўлади, компост 15 т/га меъёрда берилганда эса назоратга нисбатан 7,8 см га узунроқ бўлади. Маккажўхорини дон учун баҳорги муддатда экиб етиштириш инновацион усулда етиштирилган компостни 15 т/га меъёрда қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

REFERENCES

1. Атабаева Х.Н., Рўзметов Р. Дала экинларини етиштиришни илғор технологиялари. Тошкент 2004 йил. 33 бет.
2. Аллашов Б.Д. Изучение межгибридных скрещиваний по хозяйственно ценным признакам в селекции средневолокнистого хлопчатника/Ш.И. Ибрагимов, П.Ш. Ибрагимов//Состояние селекции и семеноводства хлопчатника и перспективы ее развития: тезисы докл. межд. науч. практ. конф. – Ташкент, УзНИИССХ. – 2006. – С. 49–50.
3. Б.Д.Аллашов, Д.О.Рахмонов, А.П.Безверхов. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
4. Б.Д.Аллашов, С.Жамолов. Чорвачиликда озуқа базасини мустаҳкамлашда инновацион усулда қашқарбедани бошоқли экинлар билан аралашма ҳолда экиб етиштиришнинг аҳамияти. Самарқанд ветеринария медицинаси институти Тошкент филиалида 2021 йил 30-март куни бўлиб ўтган илмий-амалий анжуман тўплами. Тошкент-2021. 100-бет.
5. С Жамолов, Б Аллашов. Маккажў'horining xorijiy tizmalari rivojlanish davrlari. Ж. Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023/11/11. С. 236-239.
6. Oqboyev F.B. Allashov B.D. Sirdaryo viloyati tabiiy sho‘rlangan tuproq sharoitlariga mos, tuproq unumdorligini tiklovchi mahalliy va noan’anaviy oзуqabop ekinlarni yetishtirish va tanlash. Ж. O‘ZBEKISTON ZAMINI. 2024/2. 54-61 б.
7. Кравцов, И.А. Продуктивность родительских форм гибридов кукурузы и густота посева / И.А. Кравцов, И.В. Федоткин // Кукуруза и сорго. – 2001. – № 3. – С. 12–13.
8. Крамарев, С.М. Интенсивность поступления основных макроэлементов в растения кукурузы в онтогенезе / С.М. Крамарев, Л.Н. Скрипник, Ю.И. Усенко, Т.А. Журавель, Л.Ю. Хорсева, Т.Ф. Яковишина // Агрехимия. – 2002. – № 12. – С. 21–30.
9. Кучмиев, А.Н. Рекомендации по индустриальной технологии возделывания кукурузы / А.Н. Кучмиев, Е.П. Недбайло и др. – Новочеркасск. – 1982. – 20 с.

10. Нурматов А., Жабборов Ш., Ҳафизов И., Тагаева Л. Қорабайир зотли тойларнинг ўсиш ривожланишини жадаллаштиришнинг илғор технологияси. Konferensiya materiallari: Konferensiya materiallari: Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Тошкент, 2024/5/30, Тош ДАУ, 200-206б.
11. Нурматов А., Ҳафизов И. Карабайирская порода лошадей—«золотой фонд» Узбекистана. Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. г.Ош, 2024/6/28, №2 (7), С.212-218.
12. Нурматов А.А., Ҳафизов И.И., Ҳафизов А.И., Карибаева Д..Скороспелость жеребят карабайирский породы и их помесей с фризской породой. Материалы конференции: Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Руницкого. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.
13. С.Ғ.Жамолов, Б.Д.Аллашов. Кузги ва баҳорги муддатларда экилган озуқабоп экинларда олиб борилган селекция ва бирламчи уруғчилик ишлари. Ж.Science and innovation. Том 2. Номер Special Issue 8, Ст. 302-306
14. Телих, К.М. Факторы, влияющие на урожайность зерна кукурузы / К.М. Телих // Кормопроизводство. – 2002. – № 5. – С. 20–22.
15. Ҳафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Ҳафизов А. Генетический потенциал карабайирской породы. Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образование Республик Казахстан, Торойгыров Университет "., Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128.
16. Ҳафизов И.И., Куччиев У., Ҳафизов А.И.. Тўла қийматли озиклантиришни ташкил этишнинг сигирлар сут маҳсулдорлигига таъсири. 2009 й., ж:"Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журналининг "Агро илм" иловаси., Тошкент, № 2-сон(6), 24-25б.
17. Ҳафизов И.И., Ҳафизов А.И. Отларнинг қадимий аждодларининг ўзига хос хусусиятлари. Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2024/5/30, ToshDAU, 133-138 b.
18. Ҳафизов И.И. Қорабайир зот отлари генофондининг генетик хилма-хиллиги. ж."Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журнали, "AGRO ILM" илова, Тошкент, 2023, махсус сон (3) (96), 45-47 б.
19. Ҳафизов И.И. Ўзбекистонда йилкичиликни ҳозирги ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари.Конференция материаллари:"Ветеринария соҳасини ривожлантиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг ўрни" мавзусида республика илмий-амалий конференцияси маърузалар тўплами. Тошкент, Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Тошкент филиали., 2023/2/23, 345-353 б.
20. Ҳафизов И.И., Куччиев О.Р., Ҳафизов А.И. Эволюция жараёнида от фенотипи-даги катта ва кичик мутацион ўзгаришларнинг узлуксиз намоён бўлиши. Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy

- jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Тошкент, 2024/5/30, Тош ДАУ, 139-144 б.
21. Ҳафизов И.И., Ҳафизов А.И. Отларни яйлов шароитида сақлашнинг афзаллиги ва унга бўлган талаблар. Konferensiya materiallari: O'zbekistonning janubiy hududlarida qishloq xojalik mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlashning muammo va istiqbollari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani, Qarshi-2024, 2024/5/17, TIQXMMI, 400-403 б.
 22. A.A.Nurmatov, B.D.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161
 23. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012159
 24. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012160
 25. Hafizov Akmal Inoyatovich. Hematological and clinical indicators of foals of the Karabayir breed and its hybrids with the Friesian breed. Cotton Science (2023), Volum-3, Issue-2. Cotton Science International Scientific journal. Internet address: <http://journals.company/> E-mal: info@journals. company.
 26. M.I.Annaveva, F.N.Toreev, M.M.Yakubov, B.D.Allashov, N. Mavlonova. Agrotechnology of Melilotus albus cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170